

O patrimônio escolar *Art Déco*: intervenções na escola Marques de Souza - 1940, São José do Norte/RS.

Art Déco school heritage: interventions at Marques de Souza school – 1940, São José do Norte/RS.

El patrimonio escolar Art Déco: intervenciones en la escuela Marques de Souza – 1940, São José do Norte/RS.

CABRAL, Lisiê Kremer. Mestra. Universidade Federal de Pelotas. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: lisikcabral@yahoo.com.br.

CORDEIRO, José Henrique Carlúcio. Mestrando. Universidade Federal de Pelotas. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: joseccordeiro@yahoo.com.br.

OLIVEIRA, Ana Lúcia Costa de. Doutora. Universidade Federal de Pelotas. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: lucostoli@gmail.com.

Resumo

As escolas padrão *Art Déco* no Rio Grande do Sul, projetadas na década de 1940, estão relacionadas a uma época de transformações históricas, políticas e sociais, sendo o prédio educacional um símbolo de valor material que incorpora recordações e saberes imateriais. Através de análise documental e exploratória, pode-se identificar que as instituições de ensino pertencentes a esse modelo estão passando por reformas e descaracterizações. Dessa maneira, se faz de extrema importância o debate sobre como intervir em obras que possuam curto distanciamento temporal. Assim, o presente trabalho tem o intuito de apresentar e valorizar a arquitetura escolar *Art Déco*, conscientizando e colaborando com ações de preservação.

Palavras-chave: *Art Déco*. Escolas no Rio Grande do Sul. Arquitetura no Estado Novo.

Abstract

The standard *Art Déco* schools of Rio Grande do Sul, designed in the 1940s, are related to a time of historical, political and social transformations, being a symbol of material value that incorporates immaterial memories and knowledge. Through documentary and exploratory analysis, it can be identified that educational institutions belonging to this model are undergoing reforms and mischaracterizations. Thus, the debate on how to intervene in these buildings, that have a short temporal distance, is extremely important. Thus, the present paper aims to present and enhance *Art Déco* school architecture, raising awareness and collaborating with preservation actions.

Keywords: *Art Déco*. Schools in Rio Grande do Sul. Architecture in the Estado Novo.

Resumen

Las escuelas estándar *Art Déco* en Rio Grande do Sul, diseñadas en la década de 1940, están relacionadas con una época de transformaciones históricas, políticas y sociales, siendo el edificio educativo un símbolo de valor material que incorpora recuerdos y conocimientos inmateriales. A través del análisis documental y exploratorio, se puede identificar que las instituciones educativas pertenecientes a este modelo están experimentando reformas y caracterizaciones erróneas. Por ello, el debate sobre cómo intervenir en obras que tienen un breve lapso de tiempo es de suma importancia. Así, este trabajo tiene como objetivo presentar y potenciar la arquitectura escolar *Art Déco*, sensibilizando y colaborando con acciones de preservación.

Palabras clave: *Art Déco*. Escuelas en Rio Grande do Sul. Arquitectura en Estado Novo.

O patrimônio escolar *Art Déco*: intervenções na escola Marques de Souza - 1940, São José do Norte/RS.

Introdução

A necessidade de ampliação da rede pública de educação acarretou na construção de escolas com características racionalistas e *Art Déco* em sua construção, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas. As obras eram otimizadas através de um projeto padrão, com similaridade compositiva e variações no programa de acordo com a quantidade de alunos. O uso de novas técnicas construtivas e pouca ornamentação, permitiu a réplica desses projetos por diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Os projetos das escolas padrão do período getulista foram idealizados por volta de 1940 pelo engenheiro João Baptista Pianca, com capacidade para atenderem de 200 até 750 alunos. Foram identificadas 39 escolas desse tipo e tem-se como exemplo: Escola Estadual de Ensino Fundamental Marques de Souza, São José do Norte/RS, para 200 alunos; Escola Estadual de Ensino Cruzeiro do Sul, São Lourenço do Sul/RS, para 250 alunos; Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim, Guaíba/RS, para 350 alunos; Escola Joaquim Caetano, Jaguarão/RS, para 500 alunos; Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, Pelotas/RS, para 750 alunos.

A construção dessas escolas já possui mais de 50 anos e muitos desses prédios já passaram por reformas e ampliações, seja para atender a demanda crescente de alunos ou para fazer manutenções cotidianas. Essa pesquisa⁹ vai ao encontro da dissertação de mestrado de Cabral (2020) - *Arquitetura Art Déco nas escolas do Rio Grande do Sul no período do Estado Novo (1930-1950)*. A autora identifica as construções escolares pertencentes a esse mesmo projeto padrão e elucida o contexto em que foram implementadas. As escolas *Art Déco* do Rio Grande do Sul são resultado do novo programa escolar, denominado Escola Nova, das novas tecnologias construtivas e das políticas de nacionalização getulistas.

Destacando-se a relevância das escolas *Art Déco* do Rio Grande do Sul, neste trabalho serão estudadas as intervenções realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Marques

⁹ Parte desse trabalho foi desenvolvido para a disciplina Preservação de bens culturais: abordagens teóricas e metodológicas oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas no segundo semestre de 2018.

de Souza, localizada na cidade de São José do Norte/RS, a fim de caracterizar essas atuações. Através desse estudo de caso, identifica-se o valor material e imaterial que estão relacionados ao contexto histórico, político e social dessas instituições, de forma a apresentar a importância de sua preservação.

Preservação do *Art Déco*

A atribuição de valor a um bem ocorre por meio de seus significados históricos e culturais, o qual deve ser protegido considerando sua importância coletiva como representante de memórias sociais. Qualquer intervenção, seja em objetos de caráter material ou imaterial, deve levar em consideração o contexto em que o artefato se encontra (BELO, CAPPELLO, CUNHA, 2017). Os meios de preservação de um bem são tão variados quanto seus objetivos. Deve-se confrontar questões de caráter estético e histórico, considerando-se os valores documentais e formais figurativos de acordo com a particularidade de cada caso (KUHL, 2018).

Quando a valorização de um objeto acontece pelo seu uso, deve-se entender que esse processo histórico é o que torna possível o reconhecimento do objeto como uma obra de arte, e não o contrário. Esse entendimento do objeto enquanto obra de arte é o que deve condicionar qualquer intervenção necessária no objeto para não haver mudança em sua expressão cultural, apenas em sua constituição material (KUHL, 2007).

Toda intervenção deve ser fundamentada em argumentos sólidos, respeitando o valor documental da obra. Considera-se que as intervenções necessitam ser reconhecíveis para obter-se a distinguibilidade das ações contemporâneas. As atuações devem ser transparentes, cometendo as mínimas intervenções com retrabalhabilidade e compatibilidade técnica, levando em consideração que cada obra deve ser analisada de forma individual de acordo com as suas características, permitindo perenidade do bem (KUHL, 2007).

As intervenções realizadas em edificações, para atenderem as necessidades atuais, devem respeitar as características originais do prédio que remetem a significados e valores culturais. O distanciamento temporal do patrimônio moderno dificulta sua valoração e direciona a intervenções, mesmo que pequenas, e a perda da riqueza desses bens (CARVALHO, 2017). Dessa maneira, a autenticidade material está interligada à integridade e à materialidade da obra, permitindo a transmissão das representações e dos valores históricos e artísticos, como também a importância material e imaterial que é concebida pela população (JÚNIOR, 2016).

O *Art Déco* manifestou-se na França e obteve relevância no ano de 1925 durante a Exposição Internacional de Arte Decorativa e Industrial Moderna (GUTIÉRREZ, 2005). A propagação dessa linguagem em outros países apresenta-se com adaptações, existindo uma mescla de características internacionais, nacionais e regionais (SILVEIRA, 2012). Podem ser destacadas como particularidades do *Art Déco* a existência de pouca decoração, realce nas construções em esquinas, marcação de base, corpo e coroamento, presença de varandas e terraços (OLIVEIRA, 2008). No Brasil a manifestação artística sucedeu a partir de 1920, dispondo de significativa expressão no Rio Grande do Sul (RIO DE JANEIRO, 2001).

A salvaguarda da arquitetura moderna pelo IPHAN iniciou no ano de 1940, com ideal preventivo, por meio de juízo de valor, em que foram enfatizadas questões estéticas e redimidadas as relações históricas. Houve a valorização de bens recém construídos em grandes cidades como a Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha, Minas Gerais, e o Ministério da Educação e Cultura no Rio de Janeiro, o que acarretou desvantagens para cidade menores que não possuem a valorização da sua produção moderna (BELO, CAPPELLO, CUNHA, 2017; ROCHA 2011).

A atuação dos órgãos de preservação modificou-se a partir de 1980. De forma mais criteriosa, para analisar os pedidos de salvaguarda deveriam ser revelados o contexto histórico e cultural do bem junto a um corpo técnico multidisciplinar. A ampliação do conceito de patrimônio cultural, revelou um conjunto de peculiaridades para cada caso, ocasionando uma nova maneira de interpretar os meios de preservação. A discussão sobre a proteção da arquitetura moderna é atual e ainda deixa perguntas na maneira de como intervir, sendo fundamental a discussão em universidades, instituições culturais, sociedade e fóruns (CARVALHO, 2017).

A falta de distanciamento temporal entre a população e as produções modernas, a variação e diversidade de representações que adquirem particularidades locais e a disseminação dessa arquitetura dificultam a percepção do patrimônio a ser preservado (ROCHA, 2011; CAMPOS, 1996 *apud* VIANA, 2011). Assim, é importante identificar e divulgar as obras que compõem o acervo moderno, incluindo o *Art Déco*, e as produções que debatem e promovem esse assunto.

Alguns exemplares da arquitetura *Art Déco* vêm sendo protegidos por lei no cenário nacional. No ano de 2018, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo – CONPRESP, pela resolução nº 17, tombou dez instituições escolares públicas projetadas por José Maria da Silva Neves, por serem exemplares de um novo

programa pedagógico, de novas técnicas construtivas e símbolos do início do modernismo, o que fortalece o argumento para a proteção legal das escolas gaúchas do mesmo período.

Escolas padrão *Art Déco* do Rio Grande do Sul

A solução projetual adotada nessas instituições, que foram implementadas durante o governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, está relacionada ao contexto político-social, determinado pelos seguintes fatores: implementação de um novo programa pedagógico baseados nos conceitos da Escola Nova, inovações tecnológicas através da racionalização das construções e uso do concreto armado e utilização de políticas públicas para nacionalização dos imigrantes (CABRAL, 2020).

No Brasil, a renovação da educação ocorreu entre 1926 e 1935, com um novo programa pedagógico que buscava a valorização das experiências dos alunos, levando em consideração a sociedade da época, a autonomia do estudante para elaborar trabalhos e atividades, com enfoque sobre a importância social da educação, como também no desenvolvimento do aluno pela conduta moral e cívica (VALDEMARIN, 2010). Foram acrescentados no espaço escolar ambientes para sala odontológica, médica, espaço para educadora sanitária, salas para leitura, ginásio e auditório (OLIVEIRA, 2007). A partir disso percebe-se que há valorização, além de cuidados de cunho pedagógico, dos cuidados médicos e culturais dos alunos.

As novas construções escolares deveriam atender a critérios sanitários através de uma adequada implantação no terreno, em L ou U, favorecendo os ambientes de salas de aula, utilizando grandes vãos para permitirem uma boa iluminação e ventilação. O racionalismo arquitetônico empregado nesses projetos aliado ao uso do concreto armado, proporcionou maior flexibilidade formal dos ambientes, concepções simples, pouca ornamentação e agilidade das edificações (OLIVEIRA, 2007), como também a composição de pequenos terraços utilizados em eventos de caráter cívico (SILVEIRA, 2012). Seg

No início do século XX, com o elevado número de imigrantes alemães concentrados no estado do Rio Grande do Sul, o governo Estadual adotou medidas para providenciar a nacionalização dos imigrantes, por meio de implementação de escolas públicas com ações e características patrióticas (WERLE, 2014). Seriam construídas 49 edificações escolares, em zona

urbana, com amplitude variável entre 200 e 750 alunos, para satisfazer o carecimento de escolas, com qualidade e princípios nacionalistas, através de uma tipologia padrão (SOUZA, 1941).

As escolas pertencentes a esse modelo possuem semelhanças como a presença de formas geométricas, marcação da esquina através de um volume retangular ou circular, destaque do espaço em que se encontra a escada com alta janela vertical, dois ou três pavimentos, elevação em relação ao nível do solo, terraços, telhado cerâmico, estandartes para hasteamento de bandeiras, janela em grupo de três, frisos horizontais, e pouca ornamentação. Podendo, através dessas características, ser identificada como um exemplar arte decô. Segundo Moura (2005), esse movimento arquitetônico, também conhecido no Rio Grande do Sul como protomodernismo, representa um momento de modernização e simplificação sendo marco da arquitetura moderna.

Metodologia

Este trabalho, através de análise exploratória e documental, aborda questões sobre os conceitos de preservação e intervenções na arquitetura moderna, com enfoque na linguagem *Art Déco*. O estudo identifica, através de um estudo de caso na escola Marques de Souza, as intervenções praticadas nessa instituição, conscientizando, alertando e debatendo sobre as modificações que estão ocorrendo nesse acervo.

Contextualização do Estudo de Caso

A escola Marques de Souza (Figura 1) encontra-se no centro de São José do Norte/RS, em um lote de esquina entre as ruas Marechal Floriano e Almirante Tamandaré. A edificação para 200 alunos, construída por Julio Desozzi, teve sua obra iniciada em 02/08/1939, sendo finalizada em 14/10/1940.

A escola fica a aproximadamente três quadras do desembarque da balsa de acesso à cidade, da igreja e da praça principal, sendo inserida, na área delimitada como centro turístico pelo IPHAE. O entorno da escola é caracterizado pela predominância de propriedades de uso misto, com 1 e 2 pavimentos. As ruas são amplas, revestidas com paralelepípedo, e a Rua Marechal Floriano conta com canteiro central arborizado.

Figura 1: Fachada da Escola E.E.F. Marques de Souza, São José do Norte/RS. Fonte: Acervo da autora, 2019.

Intervenções

O imóvel foi reformado e ampliado no ano de 1977, sendo acrescentando um volume ao fundo do terreno para duas salas de aula, oficina e biblioteca. Em 1993 a Secretaria de Educação do Estado liberou a quantia de CR\$ 8.655.470,00 para ser utilizada em ampliações e manutenções na escola. Com o passar dos anos aconteceram diversas intervenções como a troca da esquadria metálica na extensão da escada, um dos elementos icônicos da edificação, por blocos de vidro, substituição do telhado de barro da cobertura por telhado de fibrocimento, construção de um auditório incorporado à edificação original e estruturação de uma rampa no acesso principal (Figura 2).

Figura 2: Planta de Localização da Escola E.E.F. Marques de Souza, São José do Norte/RS. Fonte: Plantas 5º CROP, esquema dos autores, 2019.

A esquadria metálica, comumente utilizada nas edificações escolares padrão deste período, possuía vidros retangulares (tipo janela quadriculada) com folhas de abertura maxi ar, com medida aproximada de 1,30x6,85/1,55 metros. Essa janela foi substituída, para reduzir a manutenção exigida, por blocos de vidro e teve seu peitoril reduzido, vedado com alvenaria, ficando expostas as marcas da antiga esquadria. Essa troca fez com que internamente a escada e o seu entorno perdessem iluminação, reduziu a possibilidade da circulação de ar e, externamente, rompeu com a sensação de continuidade, esbeltez e realce que a esquadria proporcionava.

Durante uma das reformas foi construído um volume anexo à construção original para uso de auditório, em alvenaria, com telhado aparente de fibrocimento e esquadrias de alumínio. Divergindo da edificação original que tem a maioria das janelas e portas em madeira pintada e telhado de barro encoberto por platibanda. O auditório, que atualmente não está em uso por falta de manutenções, determinou o fechamento de um dos acessos à edificação (fachada nordeste) e modificou a leitura da volumetria do prédio. Essas alterações fazem com que o prédio da escola, idealizado para 200 alunos, se diferencie dos demais modelos pertencentes ao mesmo padrão

(Figura 3).

Figura 3: Fachada Nordeste da escola, São José do Norte/RS. Fonte: Acervo da autora, 2019.

A maioria das edificações pertencentes ao grupo dessas escolas padrão possuem parte de sua cobertura aparente, necessário ao alto grau de inclinação exigido pelas telhas de barro. O telhado em telhas de fibrocimento, atualmente existente na escola, descaracteriza o coroamento

do prédio, que possuía parte de sua cumeeira aparente para quem observava a construção pelo lado de fora.

Encontram-se, na parte externa da edificação, tubulações aparentes de PVC, para auxiliarem no escoamento das águas pluviais, como também unidades externas de condicionadores de ar, que apesar de serem intervenções reversíveis danificam a aparência da edificação. Para atender as normas de acessibilidade, foi construída uma rampa em alvenaria no acesso principal da edificação, a qual poderia ter sido realizada com rampa metálica, ou por plataforma elevatória, ambas soluções reversíveis. Apesar das diversas alterações realizadas na edificação os pisos originais internos, de ladrilho hidráulico das circulações (Figura 4) e de madeira nas salas de aula, foram conservados.

Figura 4: Interior da escola, acesso a escada no segundo pavimento, São José do Norte/RS. Fonte: Acervo da autora, 2019.

Conclusão

As edificações escolares *Art Déco* do Rio Grande do Sul são símbolos do desenvolvimento arquitetônico e educacional e possuem relevância social para a população, mostrando a importância de serem preservadas. A valorização de um bem é variável de acordo com intensidade que a população dele se apropria, portanto não há a colocação de valores

pré-determinados, pois são subjetivos. A sociedade determina o que é patrimônio através dos valores que são projetados nos objetos, pelo que representam no cotidiano e pela relevância na sua formação cultural (VINÃS, 2003).

Sabe-se que, pela edificação possuir caráter escolar e requerer a crescente demanda de alunos, se faz necessária a atualização dos quesitos pedagógicos. Dessa maneira ocorreram reformas e ampliações, entretanto alguns procedimentos realizados alteraram características marcantes da edificação, pois deixaram de permitir a leitura da volumetria original do prédio e não atenderam aos critérios de reversibilidade e mínima intervenção, tratando apenas da compatibilidade entre materiais e técnicas.

Algumas intervenções poderiam ter sido feitas de outra maneira, por exemplo, no caso da construção do anexo, a escola possui amplo espaço no pátio que poderia ter sido utilizado para abrigar o auditório de forma distanciada do prédio original, como ocorreu na ampliação de 1977 para construção de novas salas de aula. Gutiérrez (1989), acredita que uma construção arquitetônica é a consolidação de um momento histórico, sendo o mesmo representante da memória, usos, valores e identidade da sociedade em diferentes períodos.

Nota-se que as intervenções no prédio original não foram realizadas baseadas nas teorias de restauro, nem com o auxílio de profissional capacitado, o qual provavelmente também não possuía ligação representativa com a escola. Não se pode afirmar que esses fatos ocorreram por ela pertencer à arquitetura *Art Déco* e dessa maneira possuir estigmas em seu valor e caráter estético como obra de arte, como também a ausência de distanciamento temporal.

Referências

- BELO, B. Rafaela; CAPPELLO, C. Maria; CUNHA, R. Cláudia. **A problemática da preservação do patrimônio moderno nas pequenas cidades do triângulo mineiro**. 1º Simpósio Científico ICOMOS Brasil, 2017. p.12. Disponível em: <https://even3storage.blob.core.windows.net/anais/60314.pdf>. Acesso: outubro, 2018.
- CABRAL, K. Lisiê. **Arquitetura Art Déco nas escolas do Rio Grande do Sul no período do Estado Novo (1930-1950)**. 2020. 207 f. Dissertação (Mestrado em arquitetura) - Universidade Federal de Pelotas, PROGRAU, Pelotas, 2020. No Prelo.
- CARVALHO, R. S. Cláudia. **Preservação da arquitetura moderna: edifícios de escritórios cariocas**. 1º Simpósio Científico ICOMOS Brasil. Belo Horizonte, 2017. p. 15.
- GUTIÉRREZ, Ramón. **Arquitetura latino-americana**. Textos para reflexão e polêmica. Editora Nobel. São Paulo, 1989. p.149.

- JÚNIOR, M. O., Antônio. **O significado e o uso do conceito de autenticidade na preservação do patrimônio edificado:** Os paradigmas de Brasília e Ouro Preto. Tese FAU, Universidade de São Paulo, 2016. p.176. Disponível em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-17022017-093547/pt-br.php>. Acesso em: outubro, 2018.
- KUHL, M. Beatriz. **Cesare Brandi e a Teoria da Restauração.** Revista Pós nº 21. São Paulo, 2007. p.198 - 211.
- KUHL, M. Beatriz. **Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização:** Problemas teóricos de restauro. Editora Ateliê. 1º edição. 2018. p.328.
- MOURA, Rosa Maria G. R. **Protomodernismo em Pelotas.** Pelotas: Editora Universitária UFPEL, 2005. 201 p.
- OLIVEIRA, Marcel S. G. **Arquitetura em São Paulo na Era Vargas.** O art déco e a arquitetura fascista nos edifícios públicos (1930-45). 2008. 139 f. Dissertação (Mestrado em arquitetura) - Universidade de São Paulo, 2008.
- OLIVEIRA, V. Fabiana. **Arquitetura escolar paulista nos anos 30.** 2007. Dissertação de Mestrado FAU, Universidade de São Paulo. São Paulo: 2007. p.140.
- ROCHA, P. Mércia. Patrimônio arquitetônico moderno: do debate às intervenções. Dissertação (Mestrado em arquitetura) - Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa: 2011. p. 222.
- SILVEIRA, P. JR. Antônio. **Referência, mídia e projeto:** Compreendendo a estética da arquitetura protomodernista em Pelotas-RS. 2012. Dissertação de Mestrado PROGRAU, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2012. p. 410.
- SOUZA, J.P.C. **Denúncia.** Conferência realizada na Associação Brasileira de Educação. Rio de Janeiro:1941. Editora Thurmman. 2ª edição. Porto Alegre, 1941. p.118.
- VALDEMARIN, T. Vera. **História dos métodos e materiais de ensino:** A escola nova e seus modos de uso. Editora Cortez, v.6. São Paulo, 2010. p. 219.
- VIANA, Alice O. **A persistência dos rastros:** manifestações do art déco na arquitetura de Florianópolis. Santa Catarina: UDESC, 2011. 323 p.
- VIÑAS, M. Salvador. **Teoría Contemporánea de la Restauración.** Editora Sintesis S.A. Madrid, 2003. p. 250.
- WERLE, Bibiana. **A campanha de nacionalização e sua memória no alto do Taquari (RS).** Dissertação de Mestrado IFCH, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2014. p. 178.